

HADISLARDA NUTQ ODOBI

Yusupova Mohinur

Qo'qon DPI, O'zbek tili va adabiyoti fakulteti talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada hadislarda nutq odobi, hozirgi kunda yoshlarimizning muomala va nutqmadaniyati, hadis va Qur'oni Karimda nutq va madaniyat odobi uchun keltirilgan oyatlar xususida yoritilgan.

Kalit so'zlar: Hadis, odob, adabiy til, norma, shirinsuxanlik, xushmuomalalik, nutq odobi, ta'lim, tarbiya.

Kishining odobi, eng avvalo, uning nutqida ko'rinadi. Nutq odobi nima? Nutq odobi deganda aytilishi zarur bo'lgan xabarlarni, tinglovchini hurmat qilgan holda, uning ko'ngliga mos, adabiy normadagi ifodalar bilan yetkazish tushuniladi. Har qanday xunuk xabarni ham tinglovchiga beozor yetkazish mumkin. Buning uchun so'zlovchi tilni, adabiy til normalarini mukammal bilishi lozim. Nutq odobi insonning umumiy axloqini belgilovchi asosiy mezondir. Muloyim, yoqimli, odobli so'zlash ham o'z o'zidan paydo bo'lmaydi. Unga yoshlikdan ongli mashqlar qilish, tilning lug'at boyligini egallash, bu borada nutqni ibratli kishilarga taqlid qilish, ulardan o'rganish orqali erishiladi. O'quvchi uchun eng yaxshi namuna o'qituvchi nutqidir. Nutqiy muomala salomlashishdan boshlanadi. Salomlashishdagi xushmuomalik undan keyingi yaxshi suhbatga debocha bo'ladi, tinglovchiga yaxshi kayfiyat paydo qiladi. Agar salomlashish quruq, iltifotsiz bo'lsa, keyingi suhbatga salbiy ta'sir etishi mumkin. Ko'p asrlik odatiy an'analarimizga ko'ra "Assalom-u alaykumning" javobi "Vaalaykum assalom" deb iborat. Keyingi davrlarda yoshlar orasida salom ham, alik ham to'mtoqlashib ketdi, ya'ni salom berish uchun ham, uning javobi ham birgina "Salom" ishlatadigan bo'ldi. Bu tarixiy an'analarimizdan chetlashishdir. Xalq tilida salomlashish uchun ham, xayrlashish uchun ham alohida vositalar mavjud. Imom Buxoriy salom berish haqida:

Sahoba Ammor aytgan: uchta xislatni o`zida mujassam qilgan kishining imoni mukammal bo`lg`aydir:

- Insofli va adolatli bo`lmoq
- Barchaga salom bermoq
- Kambag`alligida ham sadaqa berib turmoq

Rosululloh sollallohu alayhi vasallamdan bir kishi so`radi: “Islomda eng yaxshi xislatlar qaysidir? “Dedilar : “Ochlarga taom bermoqlik, tanigan va tanimaganlar ga salom bermoqlik “. Bu hadisdan ko`rinib turibiki, salom bermoqlik g`oyat muhim xislat ekanligi va bu odobni ahamiyatiga ko`ra ochga taom bergan bilan teng qo`yilmoqda.Ovqat ochni o`limdan asraydi. Salomchi? Salom o`sha odamga tinchlik, omonlik tilamoqdir. Bu esa xayrixohlik boshqalarga yaxshilik istamoq bo`ladi.

Hadislarda aytilishicha, Qur`oni Karimda ehsonga loyiq kishilarning birinchi navbatda ota-ona haqi belgilab beriladi. “Al- Ino surasining 23-24 oyatlarida yaxshilik Alloh taolaga ibodat qilishdan ikkinchi vazifa sifatida ta`kidlanadi. Ota-onaga qanday muomalada bo`lish kerak. Ota-ona farzandni dunyoga keltirish bilan birga farzandga ta`lim tarbiya ham berganligini unutmay haqqiga doimo duo qilib turishi ta`kidlanadi.

Qur`onning ma`lum oyatlari shirinsuxanlikka bag`ishlanadi. Shirinso`zlik insonning muomala madaniyatiga ega ekanligini ko`rsatadi, obro`yini orttiradi, hurmatga sazavor qiladi. Shunga ko`ra, Qur`onda har bir inson shirinso`z bo`lishi ta`kidlanadi.Boshqa bir oyatda Alloh kishilarni so`zlashganda past ovoz bilan so`zlashga undaydi:”Kishilarga chiroyli so`zlar so`zlangiz”. (Baqara surasi 53-oyat) So`zlashganda ochiq yuzli bo`lish, qo`pollik qilmaslik, xushmuomala bo`lish odoblari hayotda tinchlik va baxt saodatga erishishda yorug` yo`l sifatida talqin etiladi:”Alloh tomonidan bo`lgan bir marhamat sababli ularga (sahobalarimizga)yumshoq so`zli bo`ldingiz. Agar qo`pol, qattiqqo`l bo`lganingizda edi, albatta atrofingizdan tarqalib ketgan bo`lar edilar”. (Oli Imron surasi 159-oyat)

Haqiqatdan ham so`zlashish madaniyati har bir inson uchun eng zarur bo`lgan, unga baxt-saodat, jamiyatga esa ravnaq keltiradigan muhim fazilatdir. Qur`onda

insonni axloqiy kamolga yetkazishda yaxshi kishilar bilan hamsuhbat bo`lish ham kata ahamiyatga ega, deb ko`rsatiladi. Yaxshi kishilar bilan ham, yomon kishilar bilan ham muomala –muloqotda bo`lganda, albatta uning o`ziga xos odob qoidalari bor. Islomda ruxsat so`rash va salomlashish odoblariga ham e`tibor beriladi. “Nur” surasining 27-28- oyatlarida bu borada aniq tavsiyalarga rioya qilish insonning ma`naviy kamolotidan dalolat beradi.

Islomda salomga alik olish xususiyatida “Niso ”surasining 86- oyatida “Qachon sizlarga biron ibora bilan salom berilsa, sizlar undan chiroyliroq qilib alik olinglar yoki(hech bo`lmasa)o`sha iborani qaytaringlar” , - deyiladi.

Insonning eng go`zal xulqi ham uning shirinso`zligi va xushmuomalaligidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Imom Buxoriy “Al-jom`e as-sahih”. Toshkent, 1991.
2. Karimov I. “Ma`naviy yuksalish yo`lida”. Toshkent, 1991.
3. Mahmudov N. “Ma`rifat manzillari”. Toshkent: Ma`naviyat, 1999.